

АНАЛИЗ ВЕДЕНИЯ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ ИЗ ОПЫТА ВОЙНЫ В АФГАНИСТАНЕ

Азимов Б.М.

старший преподаватель Академии ВС РУ

В данной статье освещаются вопросы тактики ведения боя отрядами и группами моджахедов в Афганистане. Также, применение новых способов борьбы с моджахедами со стороны ограниченного контингента советских войск в Афганистане.

Ключевые слова: Маневр силами, в горных условиях, обеспечение флангов, организация наблюдения, организация управления.

Война в горах имеет ряд коренных отличий от равнинных войн. Тактика боя в высокогорье отличается от таковой в среднегорье, а в условиях низкогорья тоже имеет свои особенности, незнание этих отличий может привести к поражению. Рекомендации по организации и ведению общевойскового боя в горах, которые дает действующий В высокогорье целесообразнее действовать небольшими группами, для успешного ведения боя в высоких горах нужен в принципе иной взгляд на организацию боя и реальное представление о размерах гор и о том, что они сами по себе являются той средой, в которой не подготовленные к войне в горах командиры могут погубить свои войска, а неподготовленные солдаты гибнут, даже не вступая в бой с противником.

На территории Афганистана против ограниченного контингента советских войск (ОКСВ) и правительственных войск Демократической Республики Афганистан (ДРА) действовало большое количество различных вооруженных отрядов и групп разной политической направленности. Отряды создавались в основном из местных жителей, хотя их основу составляли моджахеды, прошедшие обучение в центрах и пунктах подготовки на территории Пакистана и Ирана.

Тактика действий моджахедов соответствовала физико-географическим, политическим, экономическим и этническим условиям Афганистана. В основе ее лежали действия небольших о численности отрядов, групп, осуществлявших внезапные нападения на небольшие гарнизоны войск, командные пункты и узлы связи, склады, колонны машин, отдельные группы военнослужащих и посты охранения, а также на слабо охраняемые административные и экономические центры [1].

Основное внимание моджахеды уделяли скрытности своих действий, группам и отрядам запрещалось устраивать ночевки на одном и том же месте более одного раза, а также организовывать их там, где они находились в дневное время. Ночное время использовалось для совершения маршей или перемещений в район предстоящего нападения. Маршруты движения выбирались вдали от населенных пунктов и магистральных дорог, что обеспечивало относительную скрытность перемещения. Одновременно с этим моджахеды стремились уменьшить вероятность поражения своих формирований от ударов с воздуха и наземных войск.

В вооруженной борьбе против регулярных войск ДРА моджахеды делали ставку на ведение боевых действий партизанскими методами. В основе их тактики, как уже отмечалось, лежали действия небольшими отрядами на всей территории страны и отказ от открытых боестолкновений крупными силами против регулярных войск (как правительственных, так и советских). Главным условием успеха боевых действий считалось достижение внезапности.

Основными принципами вооруженной борьбы являлись:

тщательная разведка и непрерывное наблюдение за маршрутами полетов авиации и движения колонн;

разделение крупных формирований моджахедов на отряды на большой площади и маскировка их под местное население;

ведение боевых действий без вступления в бой с превосходящими силами регулярных войск;

отказ от удержания занимаемых районов в течение продолжительного времени;

маневрирование силами и средствами с целью выхода из-под удара регулярных войск и нанесения им внезапных ударов во фланг и тыл;

непрерывно нарастающее огневое воздействие небольшими группами по подразделениям наступающих войск при продвижении их к центру базового района;

скрытность передвижений, внезапность и скоротечность действий с немедленным уходом от ответного удара.

К основным способам боевых действий отрядов моджахедов относились **засады, налеты и минно-диверсионные действия**, оборонительные действия считались вынужденными. Ожесточенно моджахеды оборонялись, как правило, только в случаях, когда избежать открытого боя было невозможно, а также при обороне важных объектов.

В основном в ходе наступления регулярных войск ДРА моджахеды вели сдерживающие действия, то есть последовательно отходили на заранее выбранные и подготовленные позиции, обстреливали наступающие войска,

препятствовали их продвижению и держали в постоянном напряжении (так называемая тактика ощутимых уколов).

Налеты совершались, как правило, ночью: в местах привалов и дислокации войск, с использованием реактивных установок, орудий и минометов; днем: при прочесывании войсками местности, в зеленых зонах, где растительность позволяла скрытно подойти к местам привалов подразделений. При налетах моджахеды использовали тактику одной минуты, то есть в течение короткого времени велся огонь из всех видов оружия, затем быстрый отход по заранее определенным маршрутам. Засады и минно-диверсионные действия велись также на путях движения и отхода войск, движения колонн с грузами, а также в ходе боевых действий, непосредственно при прочесывании в зеленых зонах и ущельях с целью уничтожения боевой техники и живой силы.

При проведении минно-засадных действий моджахеды, как правило, в ночное время осуществляли минирование участков дорог в местах подъема их в горы, перед изгибами и мостами. В ряде случаев моджахеды устраивали на дорогах завалы, готовили и занимали огневые позиции на склонах и вершинах гор, в развалинах домов и среди деревьев (в зеленой зоне). При этом моджахеды рассредоточивались вдоль дороги, на удалениях между собой по фронту 15–25 м и от дороги по обеим сторонам 150–300 м. При проходе колонны участка засады осуществлялся подрыв мин и открывался мощный огонь с разных направлений по голове, середине и хвосту колонны. При этом, как правило, использовалась тактика создания «огневого мешка». При угрозе ответного удара противник рассредоточивался и быстро отходил.

Моджахеды нападали на воинские подразделения при их выдвигении к району боевых действий, в район проведения операции, а чаще всего - при возвращении войск в пункты постоянной дислокации. Обычно нападение организовывалось на небольшие колонны и на колонны со слабым прикрытием и без воздушного прикрытия. В редких случаях для выполнения задач по захвату воинских гарнизонов, крупных административных центров моджахеды объединялись в формирования численностью 1500–2000 человек.

Особое внимание моджахеды уделяли тактике действий из засад. Засады тщательно планировались, проводились группами от 10–15 до 100–150 человек и, как правило, устраивались на дорогах в целях уничтожения воинских колонн и колонн с гражданскими грузами. При выборе места засады умело использовался рельеф местности (ущелья, перевалы, карнизы над дорогой, галереи). Позиции оборуодовались заблаговременно и скрытно на склонах гор или гребнях высот, на входе или выходе из ущелий, на вероятных местах отдыха.

Кроме перечисленных способов действий, моджахеды проводили внезапные нападения и обстреливали ракетно-минометным огнем аэродромы, блокпосты, гарнизоны, проводили террористические акты против представителей власти. Как правило, прямых столкновений с превосходящими силами регулярных войск моджахеды избегали [2].

Совершенно новым для советского военного искусства способом боевых действий, получившим широкое распространение в Афганистане, было блокирование и прочесывание. Оно представляло собой сочетание оборонительных и наступательных действий войск, осуществлявшихся по единому плану с целью разгрома противника в заранее намеченном районе.

Успех боя в значительной степени определялся действиями блокирующих подразделений, которые по возможности внезапно перекрывали наиболее вероятные пути отхода вражеских войск, тем самым вынуждая противника принимать бой в невыгодных для него условиях.

Засады как самостоятельный способ боевых действий устраивались для выполнения разведывательных задач, а также в целях воспрепятствования пополнения формирований оппозиции личным составом, оружием, боеприпасами, продовольствием и другими материальными средствами из сопредельных государств. Для их проведения выделялось от взвода до батальона из состава мотострелковых, парашютно-десантных или десантно-штурмовых полков [3].

Анализ ведения боя из опыта войны в Афганистане позволяет сделать следующие выводы:

война в Афганистане дала войскам фактически первый значительный опыт подготовки и ведения операций и боев против иррегулярных партизанских формирований в условиях горно-пустынной местности;

основными базовыми формированиями, решавшими конкретные боевые задачи, были полк и батальон, которые по мере необходимости усиливались подразделениями танков, артиллерии, инженерных, химических войск и армейской авиации;

особенности контрпартизанской борьбы и сложный рельеф местности предопределили особенности тактики советских войск в Афганистане, где проведение классических наступательных и оборонительных боев, как правило, было невозможным;

важнейшим условием достижения успеха в операциях и боях в Афганистане было боевое обеспечение войск, среди видов которого ведущее место отводилось разведке;

трудности в медицинском обеспечении войск, задачи которого приходилось решать с учетом не только интенсивности и характера боевых

действий, но также исключительно сложной санитарно-эпидемиологической обстановки страны;

совершенно новым для советского военного искусства способом боевых действий, получившим широкое распространение в Афганистане, было блокирование и прочесывание.

Список использованных источников:

1. Афган. Документальный фильм Андрея Кондрашова (+ д/ф "Афганский синдром") // Россия 1. 14.02.2014. <http://sobiainen.livejournal.com/139868.html>.

2. Сергей Богдан. Непроигранная война Советского Союза в Афганистане. Советская политика в Афганистане в 1980-е гг. была противоречивой, но есть все основания говорить о ее успехе // ИМНОclub.by. http://imhoclub.by/ru/material/neproigrannaja_vojna_sovetskogo_sojuza.

3. Афганский "Шторм-333". "Военная приёмка. След в истории", ведущий Алексей Егоров // Телеканал Звезда. <http://sobiainen.livejournal.com/193180.html>.

4. Afghan National Army (ANA) // <http://www.longwarjournal.org>.